
Memoria de Investigación
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Granada
2023

divulgación e investigación en salud en el hospital

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI)

Avd.Fuerzas Armadas nº 2 18014 Granada

Tel: 958-145226

<https://www.huvn.es/investigacion>

investigacion.hvn.sspa@juntadeandalucia.es

Equipo de redacción

- Encarnación González Flores (Coordinadora UGAI – HUVN)
- Rubén Alba Ruiz (Técnico de Gestión Documental, Archivo y Biblioteca – HUVN)
- M^a del Mar Rodríguez del Águila (Técnico de Función Administrativa – HUVN)

Citar como:

Encarnación González Flores, Rubén Alba Ruiz & M^a del Mar Rodríguez del Águila. (2023). Memoria de investigación 2023: Hospital Universitario Virgen de las Nieves. (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Rights

Creative Commons Attribution 4.0 International

Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo	4
Presentación	6
Introducción	8
Metodología	10
Estructuras existentes en 2023	12
Resultados de investigación	14
Resultados generales en 2023 según bases de datos convencionales	21
Documentos publicados por año	23
Tipología documental	24
Documentos publicados en acceso abierto por año	27
Documentos publicados por cuartil JIF por año	29
Documentos publicados por las áreas de investigación 2019-2023	30
Documentos publicados por categorías WoS 2019-2023	31
Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	32
Nube de palabras 2019-2023	34
Colaboración internacional por país/región 2019-2023	35
% Colaboraciones Internacionales por Año	36
Instituciones colaboradoras 2019-2023	38
Colaboraciones por país y área de investigación 2019-2023	41
Principales Revistas en 2023	42
Principales revistas 2019-2023	43
Documentos de la Web of Science más citados 2019-2023	45
Financiación identificada en las publicaciones 2023	46
El Hospital en el contexto Nacional e Internacional	48
Resumen de Publicaciones por Servicio	51
Anexo	54

Resumen Ejecutivo

1. Productividad y Citas:

1. 480 documentos indexados en Web of Science (WOS).
2. 702 citaciones con un 38.96% de documentos citados.
3. Impacto normalizado de citación de 1.37.

2. Colaboración:

1. 27.08% de colaboraciones internacionales.
2. 61.67% de colaboraciones nacionales.
3. 33% de documentos con colaboración interna.

3. Acceso Abierto:

1. 56.25% de documentos en acceso abierto.
2. Predominan los documentos Gold y Green.

4. Autores Principales:

1. 34.17% de documentos con un investigador del HUVN como primer autor.
2. 32.5% como último autor.
3. 26.04% como autor de correspondencia.

5. Documentos Destacados:

1. 1.46% de documentos en el top 1% de citas.
2. 40% de los documentos en revistas Q1.

Análisis por Áreas de Investigación

- **Áreas Principales:** Oncología, cardiología, inmunología.
- **Impacto:** Alta citación en áreas clínicas, preclínicas y de salud.
- **Colaboraciones Internacionales:** Predominan colaboraciones con centros nacionales, EE.UU., Reino Unido, Alemania e Italia.

Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El HUVN contribuye principalmente a los ODS relacionados con la buena salud y bienestar, educación de calidad, y reducción de desigualdades, entre otros.

Principales Temas de Investigación

- **COVID-19:** 74 documentos, 2102 citas.
- **Otras Áreas:** Hidradenitis supurativa, mieloma múltiple, resistencia a los antibióticos.

Financiación

Las principales agencias financiadoras incluyen el Gobierno Español, la Unión Europea y el Instituto de Salud Carlos III, entre otras. Hay una considerable cantidad de publicaciones sin datos específicos sobre la financiación, lo que sugiere la necesidad de mejorar la documentación.

Publicaciones por Servicio

- **Principales Servicios:** Cardiología, dermatología, enfermedades infecciosas, hematología, y pediatría.
- **Distribución por Cuartil:** Mayoría en Q1.

Presentación

El HUVN se encuentra dotado de una Cartera de Servicios de alta complejidad, lo que constituye una fortaleza para la investigación de primer nivel, unido a un considerable número de profesionales y grupos investigadores orientados a la investigación e innovación traslacional, epidemiológica y clínica.

El hospital forma parte del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) considerado un centro de vanguardia acreditado por el ISCIII

A nivel autonómico, el Hospital Virgen de las Nieves se sitúa en quinto lugar de los hospitales andaluces con mayor número de publicaciones con impacto (por detrás de hospitales como Hospital Universitario Virgen del Rocío; Hospital Universitario Reina Sofía; Hospital Universitario Regional de Málaga; Hospital Universitario Virgen Macarena), según la aplicación Impactia de la BVSSPA que analiza la producción científica del SSPA para los objetivos de investigación del contrato-programa de las instituciones de la Consejería de Salud y Consumo.

El hospital cuenta con 268 profesionales que participan en investigación, esta participación se realiza a través de proyectos competitivos, ensayos clínicos, convenios de colaboración o proyectos propios con financiación privada, así como de contratos de investigadores de carrera asociados a las Unidades Clínicas.

Respecto a la estructura de grupos de investigación, en el HUVN hay 41 grupos reconocidos integrados en el Instituto de Investigación Biosanitario de Granada (ibs-GRANADA), de los que 38 tienen investigador principal o responsable en nuestro centro, pertenecientes a cuatro de las cinco áreas definidas en el instituto.

Las estructuras de investigación con las que cuenta el hospital son:

- Área de Gestión de la Investigación
- Área de Biblioteca
- Área de Gestión de Proyectos y Asesoramiento Metodológico
- Área de Laboratorio, Animalario y Cirugía Experimental
- Área de Ensayos Clínicos
- Área de Terapias Avanzadas
- Área de Trastornos del Movimiento
- Biobanco
- Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Tempranas

Durante al año de 2023 se han puesto en marcha distintas iniciativas para fomentar la investigación de calidad en HUVN. Se ha renovado la Comisión de Investigación estableciendo unos objetivos concretos a desarrollar en el año 2024 que incluyen la elaboración de un plan de comunicación y mejorar la relación con la UGR, con el Comité Ético e IBS. Se ha estimulado la Investigación entre los profesionales en Formación e impulsado el apoyo para el incremento de los Ensayos clínicos tanto en fase precoz como fases III -IV así como de los proyectos de investigación financiados. Destacar también el desarrollo y aumento de actividad de la Unidad de Cirugía

Experimental y Animalario y la especial relevancia del Área de terapias avanzadas pionera a nivel nacional e internacional.

Hemos mantenido la publicación de Newsletter mensual de investigación con la incorporación de nuevos recursos de gran interés.

En relación a los resultados en Investigación en los últimos años (2021-2022) observamos que la evolución ha sido positiva en muchos aspectos, destacando un incremento en el número de publicaciones con factor de impacto y el factor de impacto total, pese a un ligero descenso de las publicaciones en Q1 y D1.

Respecto a la financiación obtenida en proyectos de investigación, se ha incrementado el porcentaje de proyectos financiados y la subvención recibida respecto a 2022, aún sin llegar a cifras de 2021, pero con muy buenos resultados en contratación de recursos humanos, con un máximo de un 61% de contratos sobre el total de solicitados.

El número de tesis doctorales leídas y premios recibidos ha experimentado un ligero descenso en este año, aunque tenemos cifras muy similares en ensayos clínicos nuevos respecto a 2021-2022, consiguiendo una mayor cifra de ensayos clínicos en activo de forma global, si bien esperamos un aumento de ensayos clínicos en fase precoces a lo largo del año 2024.

Desde esta unidad nos seguimos comprometiendo para dar respuesta a los investigadores del centro, facilitando los trámites que se requieran para la solicitud, gestión y seguimiento de proyectos y agradeciendo vuestra vocación investigadora, vuestro tiempo y esfuerzo sin los que estos buenos resultados en investigación no habrían sido posibles.

Dra. Encarnación González Flores

Responsable Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Granada

Introducción

En el presente informe se presenta un análisis detallado de la actividad investigadora del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) durante el año 2023. Este análisis se ha realizado utilizando datos internos y datos obtenidos de la base de datos Web of Science (WOS) junto con otras fuentes complementarias. En línea con nuestro compromiso con la evaluación responsable de la investigación, hemos adoptado y aplicado criterios basados en las recomendaciones de la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA)¹ y la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA)².

La adopción de los principios de DORA y CoARA en nuestra evaluación de la investigación asegura que nuestras prácticas sean justas, inclusivas y orientadas a maximizar el impacto social y clínico de nuestras actividades científicas. Esta memoria de investigación no solo presenta un análisis cuantitativo de nuestra producción científica, sino que también proporciona una evaluación cualitativa que refleja el valor y la relevancia de nuestras contribuciones al avance del conocimiento y la mejora de la salud pública.

Impacto en la Calidad Asistencial

La investigación realizada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves tiene un impacto directo y significativo en la mejora de la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes. Mediante la investigación continua, el hospital puede adoptar y desarrollar nuevas tecnologías, tratamientos y enfoques terapéuticos que resultan en mejores resultados de salud para los pacientes.

Innovación y Avance Médico

La investigación es un motor clave para la innovación y el avance médico dentro del hospital. A través de proyectos de investigación, los profesionales sanitarios pueden explorar nuevas fronteras en el conocimiento médico, lo que conduce a descubrimientos y desarrollos que pueden revolucionar el cuidado de la salud.

Formación y Desarrollo Profesional

El hospital se beneficia de la investigación como una herramienta esencial para la formación y el desarrollo profesional de su personal. La participación en proyectos de investigación permite a los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud mantenerse al día con los últimos avances en sus campos, mejorando sus habilidades y conocimientos.

¹[Read the Declaration \(Español\) | DORA \(sfдора.org\)](#)

²[CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment](#)

Reputación y Reconocimiento

La investigación de alta calidad posiciona al Hospital Universitario Virgen de las Nieves como un líder en la comunidad médica, tanto a nivel nacional como internacional. La producción de publicaciones científicas en revistas de alto impacto y la colaboración con otras instituciones de prestigio aumentan el reconocimiento del hospital como un centro de excelencia en investigación y asistencia sanitaria.

Colaboración y Redes Científicas

La investigación fomenta la colaboración con otras instituciones de investigación, universidades y organizaciones de salud. Estas colaboraciones no solo amplían el alcance y la profundidad de los proyectos de investigación, sino que también fortalecen las redes científicas y mejoran la capacidad del hospital para atraer financiación y talento.

Contribución a la Salud Pública

Mediante la investigación, el hospital contribuye significativamente a la salud pública y al bienestar de la comunidad. Los estudios realizados pueden influir en las políticas de salud, guías clínicas y programas de prevención, beneficiando a la sociedad en general y mejorando la calidad de vida de las personas.

Respuesta a Crisis Sanitarias

La capacidad de investigación del hospital ha demostrado ser crucial durante crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19. La investigación rápida y eficaz sobre tratamientos, vacunas y estrategias de manejo de la pandemia ha sido vital para responder adecuadamente a los desafíos presentados por la crisis sanitaria global.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La investigación del hospital está alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU³, en particular con los objetivos relacionados con la salud y el bienestar, la educación de calidad y la reducción de desigualdades. Esto subraya el compromiso del hospital con el desarrollo sostenible y la promoción de la salud global.

La investigación es un pilar fundamental para el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, impulsando la excelencia asistencial, la innovación médica, el desarrollo profesional, la colaboración internacional, y la contribución a la salud pública y al bienestar de la comunidad.

³[Objetivos de Desarrollo Sostenible | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo \(undp.org\)](https://www.undp.org/)

Metodología

La metodología descrita asegura un análisis riguroso y actualizado del rendimiento los investigadores e investigadoras del hospital, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua en la producción científica.

Los datos se presentan de dos maneras, un informe general del Hospital con datos obtenidos directamente de la consulta realizada de la base de datos de Web of Science; y un informe con datos internos, para representar el estado del arte de los servicios del Hospital.

Fuentes de Datos

Para la elaboración de esta memoria de investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, se han utilizado datos obtenidos de la base de datos InCites Dataset + ESCI, siguiendo el esquema de la OECD. Esta base de datos proporciona una visión detallada del rendimiento de investigación y permite realizar análisis bibliométricos precisos. Para representar la producción científica de los servicios del Hospital, ranking y benchmarking, además de las consultas en diferentes bases de datos (Pubmed, Scopus, WOS, Openalex, ScimagoLab), se han consultado fuentes internas. Otras fuentes de datos a partir de: <https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=33565>

Período de Estudio

El período de estudio abarca el año 2023, incluyendo documentos de acceso temprano. Esta selección temporal permite obtener una visión actual y relevante de la producción científica reciente del hospital. También se han tomado en algunas representaciones gráficas, los últimos cinco años 2019-2023.

Criterios de Inclusión

Se han considerado todos los documentos indexados en la Web of Science hasta el 31 de mayo de 2024. Esto incluye publicaciones de acceso abierto, colaboraciones nacionales e internacionales, y todos los documentos financiados por diversas fuentes.

Colaboraciones

El análisis incluye tanto colaboraciones nacionales como internacionales, ofreciendo una perspectiva completa de las redes de investigación del hospital. Esto es crucial para evaluar la extensión y el impacto de las colaboraciones en la producción científica.

Actualización de Datos

Los datos fueron exportados el 11 de julio de 2024, y la última actualización del dataset de InCites fue el 28 de junio de 2024. Esta actualización asegura que los datos utilizados son los más recientes y precisos disponibles.

Justificación del Uso de InCites Dataset + ESCI

El uso de InCites Dataset + ESCI se justifica por su capacidad para proporcionar métricas detalladas y comparativas que son esenciales para evaluar el impacto de la investigación. Este dataset permite el análisis de diversos indicadores bibliométricos como el número de documentos, citas, impacto normalizado por categoría, y colaboraciones, entre otros. Estos indicadores son fundamentales para entender el desempeño investigativo del hospital y su posición en el contexto global.

Análisis de Datos

Se han utilizado varias métricas bibliométricas para evaluar el rendimiento de investigación, incluyendo:

- Número de documentos publicados
- Número de citas recibidas
- Impacto normalizado de las citas por categoría
- Porcentaje de documentos citados
- Colaboraciones nacionales e internacionales
- Documentos de acceso abierto (Gold, Gold-Hybrid, Green)
- Posición de los autores (primer, último y autor correspondiente)
- Documentos en revistas de alto impacto (Q1, Q2, Q3, Q4)

Estos indicadores permiten una evaluación exhaustiva de la calidad y el alcance de la investigación realizada por el Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Estructuras existentes en 2023

a. Grupos del Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs.GRANADA)

CODIGO	AREA	Servicio	Responsable
A06-ONCOLOGÍA CLÍNICA Y BIOPSIA LÍQUIDA	ONCOLOGÍA	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	JOSE EXPOSITO HERNANDEZ
A08-RESPUESTA INMUNE Y CANCER	ONCOLOGÍA	INMUNOLOGIA UROLOGIA	FRANCISCO RUIZ-CABELLO OSUNA JOSE MANUEL COZAR OLMO
A13-ONCOLOGIA PERSONALIZADA	ONCOLOGÍA	ONCOLOGÍA MÉDICA	JOAQUINA MARTINEZ GALAN RAQUEL LUQUE CARO
E16-MICROBIOLOGIA EMERGENTE Y TRASLACIONAL	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	MICROBIOLOGÍA	JOSE MARIA NAVARRO MARI JOSE GUTIERREZ FERNANDEZ
Ee12-HYGIA: CUIDADOS Y FACTORES CONDICIONANTES EN SALUD	EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA	ENFERMERÍA	YOLANDA MEJIAS MARTIN
MP03-LUPUS	MEDICINA PRECISION	MEDICINA INTERNA	JOSE MARIO SABIO SANCHEZ
MP04-INMUNOGENETICA ENF SISTEMICAS Y CUTANEAS	MEDICINA PRECISION	LABORATORIO	MIGUEL ANGEL LOPEZ NEVOT
MP06-NEUROCIENCIAS CLINICAS	MEDICINA PRECISION	NEUROLOGIA	ADOLFO MINGUEZ CASTELLANOS
MP08-BIOMARCADORES HTA Y DISFUNCION RENAL	MEDICINA PRECISION	NEFROLOGÍA	ANTONIO OSUNA ORTEGA
MP12-OTOLOGIA Y OTONEUROLOGIA	MEDICINA PRECISION	ORL	JOSE ANTONIO LOPEZ ESCAMEZ
MP14-ENFERMEDADES INFECCIOSAS. VIH	MEDICINA PRECISION	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	MIGUEL ANGEL LOPEZ RUZ
MP16-INMUNOMODULACION INTESTINAL	MEDICINA PRECISION	APARATO DIGESTIVO	EDUARDO REDONDO CEREZO
MPE05-INVESTIGACION TRASLACIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	MEDICINA PRECISION	CARDIOLOGIA	JUAN JIMENEZ JAIMEZ
MPe24-NUEVAS ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENTES	MEDICINA PRECISION	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	JOSE MANUEL GARRIDO JIMENEZ
MPe25-GRANADA VISION AND EYE RESEARCH TEAM (G-VERT)	MEDICINA PRECISION	OFTALMOLOGIA	SANTIAGO ORTIZ PEREZ
TEC02-SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO HOSPITALARIO	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	FARMACIA	ALBERTO JIMENEZ MORALES
TEC13-CIRUGIA AVANZADA	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	CIRUGÍA GENERAL	JESUS MARIA VILLAR DEL MORAL RAQUEL CONDE MUIÑO
TEC14-REPRODUCCION HUMANA Y ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y COMPLEJAS	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	ANA CLAVERO GILABERT
TEC15-MEDICINA NUCLEAR Y MOLECULAR	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	MEDICINA NUCLEAR	JOSE MANUEL LLAMAS ELVIRA EVA MARIA TRIVIÑO IBAÑEZ
TECE19-DERMATOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	DERMATOLOGIA	SALVADOR ARIAS SANTIAGO
TECE20-REHABILITA-T: AVANCES E INNOVACION EN REHABILITACION Y PROMOCION DE LA SALUD	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	REHABILITACION	ROCIO POZUELO CALVO
TECe22-IMAGEN MEDICA AVANZADA	TERAPIAS AVANZADAS Y TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS	RADIOLOGIA	ANTONIO JESUS LAINEZ RAMOS-BOSSINI

b. Estructuras estables de investigación

Estructura	Servicio	IP
PLATAFORMA BIOBANCO ibs.GRANADA	Análisis Clínicos	ÁNGEL MIGUEL GARCÍA LORA
Red de Investigación Renal - REDinREN	Nefrología	ANTONIO OSUNA ORTEGA
Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales - RICET	Microbiología y Parasitología	JOSÉ MARÍA NAVARRO MARÍ
Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS)	Nefrología	ANTONIO OSUNA ORTEGA

Resultados de investigación

a. Publicaciones científicas según IMPACTIA

	Publicaciones con FI	Suma FI	FI medio	Q1	D1
Hospital Virgen de las Nieves	393	2.191,1	5,6	184	119

Publicaciones HUVN	2023	2022	2021
Nº publicaciones con FI	393	351	388
Total FI	2.191,1	1.932,232	2.388,394
FI medio	5,6	5,505	6,156
1º Cuartil	184	199	225
1º Decil	119	123	145

Fuente Impactia⁴: acceso el 28-6-2024

b. Proyectos de investigación solicitados/financiados con financiación competitiva

	Solicitados	Financiados	Financiación (€)
Comisión Europea	5	1	43.750,00 €
Internacional no UE	1	0	- €
Instituto de Salud Carlos III	9	2	202.875,00 €
Ministerio de Ciencia (AEI)	4	2	187.250,00 €
Consejería de Salud	4	1	22.000,00 €
Consejería de Univ. Invest. e Innovac.	0	0	- €
Otras Entidades Públicas	0	0	- €
Entidades Privadas	10	4	112.946,00 €
Total	33	10	568.821,00 €

Entidad Financiadora	2023	2022	2021
Comisión Europea	5/1	0/0	3/0
Internacional no UE	1/0	1/1	1/1
Instituto de Salud Carlos III	9/2	20/4	19/6
Agencia Estatal de investigación	4/2	0/0	4/2
Consejería de Salud	4/1	22/0	42/2
Consejería de Univ, Invest, Innov	0/0	4/0	4/0
Otras entidades públicas	0/0	7/2	3/0
Entidades Privadas	10/4	2/1	3/0
Total	33/10	56/8	79/11
% éxito	30,3	14,3	13,9
Financiación (€)	568.821	410.162	778.726

⁴ <https://bvsspa.es/servicios/impactia/>

Servicio	IP	Código	Título	Nombre Entidad Financiadora	Concedido (€)
Cardiología	Eduardo Molina Navarro	ODIN-2023	ODIN-2023 Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in Europe	COMISIÓN EUROPEA	43.750
	Juan Jimenez Jaimez	PREMIOSJI23-JJJ	PREMIOS JOV INV - JUAN JIMENEZ JAIMEZ	ASTRAZENECA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A.	41.866
Cirugía General y Digestiva	Carmen Acosta Gallardo	IMPULSO23/001	Ganadora del 2ª Premio en la categoría "Sostenibilidad" con el proyecto "FACTORES PRONÓSTICOS Y DE MORBIMORTALIDAD EN PACIENTES TRASPLANTADOS HEPÁTICOS EN CÓDIGO 0 POR CAUSA FARMACOLÓGICA"	CHIESI ESPAÑA, S.A.U.	10.000
Dermatología M.Q. y Venereología	Salvador Arias Santiago	PI23/01875	Desregulación genética, alteración inmunológica y disfunción de la barrera epidérmica como biomarcadores de respuesta terapéutica en pacientes con dermatitis atópica	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	190.000
Medicina Física y Rehabilitación	Víctor Segura Jiménez	PIBS-2023-08	PIBS-2023-08- VICTOR SEGURA	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCIA ORIENTAL ALEJANDRO OTERO (FIBAO)	250
Medicina Interna	Alberto Soriano Maldonado	PID2022-142844OB-I00	UPPA-FH - Descifrando el impacto del ejercicio físico sobre el fitness cardiorrespiratorio, la aterosclerosis y los mecanismos subyacentes en pacientes con hipercolesterolemia familiar	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	150.000
Nefrología	Maria Jose Torres Sanchez	IMPULSO23/001	Ganadora del 2ª Premio en la categoría "Calidad asistencial de las unidades de trasplante" con el proyecto "Aplicación informática para dispositivos móviles y tabletas de información para pacientes trasplantados renales"	CHIESI ESPAÑA, S.A.U.	10.000
Neurología	Carlos Javier Madrid Navarro	PI23/01880	Set_my_DBS: Estudio multicéntrico para el desarrollo de métodos cuantitativos de ayuda a la programación de sistemas de estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	12.875
	Violeta Sánchez Sánchez	NEU-0008-2022	Valor diagnóstico de biomarcadores séricos de daño cerebral en epilepsia y crisis disociativas.	FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD M.P.	22.000
Oncología Médica	Lucía Castillo Portellano	CPP2022-009952	Desarrollo y validación clínica de una plataforma biosensora interconectada basada en grafeno para el diagnóstico precoz de la sepsis en el punto de atención y la optimización de su manejo clínico	AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN	37.250
	Maria Jose	FMM-	IDENTIFICACION DE	FUNDACIÓN	50.830

Servicio	IP	Código	Título	Nombre Entidad Financiadora	Concedido (€)
	Serrano Fernandez	AP183262023	DETERMINANTES DE RESPUESTA A LA QUIMITERAPIA/INMUNOTERAPIA EN PACIENTES DE CÁNCER MICROCITICO DE PULMON	MUTUA MADRILEÑA	
Total					568.821

c. Recursos Humanos solicitados/financiados con financiación competitiva

	Solicitados	Financiados	Financiación (€)
Instituto de Salud Carlos III	10	6	643.867,00 €
Ministerio de Ciencia (AEI)	2	0	- €
Ministerio de Educación	1	1	14.645,00 €
Consejería de Salud	0	0	- €
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación	0	0	- €
Consejería de Empleo	0	0	- €
Servicio Andaluz de Salud	5	4	1.013.068,00 €
Total	18	11	1.671.580,00 €

Entidad Financiadora	2023	2022	2021
Instituto de Salud Carlos III	10/6	12/5	8/3
Ministerio de Ciencia (AEI)	2/0	0/0	5/0
Ministerio de Educación	1/1	0/0	1/1
Consejería de Salud	0/0	2/2	3/2
Consejería de Univ, Invest, Innov	0/0	3/3	10/2
Consejería de Empleo	0/0	0/0	6/6
Servicio Andaluz de Salud	5/4	6/3	
Total	18/11	23/13	33/14
% éxito	61,1	56,5	42,4
Financiación (€)	1.671.580	1.615.754	917.914

Servicio	IP	Código	Título	Nombre Entidad Financiadora	Concedido (€)
Cardiología	Juan Jimenez Jaimez	CM23/00169	CM23/00169 - EVA CABRERA BORREGO	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	65.000
Dermatología M.Q. y Venereología	Alejandro Molina Leyva	CM23/00073	CM23/00073 - MANUEL SANCHEZ DIAZ	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	65.000
Farmacia Hospitalaria	Alberto Jiménez Morales	A1-0060-2023	A1-0060-2023 - CRISTINA L. DÁVILA FAJARDO	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	30.000
		B-0061-2023	B-0061-2023 - Svetlana Sadyrbaeva Dolgova	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	227.176
Laboratorios Clínicos	María Jose Serrano Fernandez	CM23/00098	CM23/00098 - JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BAUTISTA	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	65.000
Medicina Física	Pablo Molina	CAS22/00212	CAS22/00212 PABLO MOLINA	MINISTERIO DE	14.645

Servicio	IP	Código	Título	Nombre Entidad Financiadora	Concedido (€)
y Rehabilitación	García		GARCIA	UNIVERSIDADES	
	Víctor Segura Jiménez	FI23/00034	FI23/00034 - GAVRIELLA TSIARLESTON	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	119.567
		MV23/00099	MV23/00099 - VICTOR SEGURA JIMENEZ	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	20.700
Neumología	Francisco Gabriel Ortega Sanchez	C1-0004-2023	C1-0004-2023 - FRANCISCO GABRIEL ORTEGA SANCHEZ	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	251.964
Oncología Radioterápica	Francisco Gabriel Ortega Sanchez	CP23/00134	CP23/00134 - FRANCISCO GABRIEL ORTEGA SANCHEZ	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	308.600
	José Expósito Hernández	RC1-0004-2023	INVESTIGADORA PROGRAMA NICOLÁS MONARDES UNIDAD ONCOLOGÍA	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	503.928
Total					1.671.580

d. Patentes y registros de la propiedad intelectual e industrial

TITULO	Fecha Solicitud	Modalidad de protección	Ámbito	IP	Referencia
Captura en inmovilización de EVs por unión específica de un péptido a su receptor T.	20/01/2023	PAT	Nacional	María Teresa Valero Griñán	P202330039
Detección en células epiteliales circulantes de virus y/o bacterias causantes de infecciones de tipo inflamatorio.	07/02/2023	PAT	Nacional	María José Serrano	P202330087
Nanoanticuerpo contra el virus del Herpes Simple tipo 1.	21/11/2023	PAT	Nacional	José A. García Salcedo	P202330955
LAXER: una aplicación móvil para la evaluación de la calidad de vida y la entrega de educación sobre salud oral en supervivientes de cáncer de cabeza y cuello.	23/01/2023	RPI	Nacional	Noelia Galiano	2304184076324
Desarrollo de una App para Telerehabilitación de la Marcha idiopática de puntillas en población infantil.	18/07/2023	RPI	Nacional	Rocío Pozuelo Calvo	2307174847782
AGUEDA (Active Gains in brain Using Exercise During Aging) trial. Resumen Bloque 3 de protocolos: Pruebas de diagnóstico médico.	11/10/2023	RPI	Nacional	Manuel Gómez Ríos	2310115565454
Compuesto funcional para la nutrición y rehabilitación intestinal	25/04/2023	PAT	PCT	Alberto Carrillo Acosta	PCT/ES2023/07026 1

TITULO	Fecha Solicitud	Modalidad de protección	Ámbito	IP	Referencia
Generación de nuevo biomaterial resistente y transparente para Ingeniería Tisular	21/10/2023	PAT	Nacional	Ricardo Fernández Valades (HUVN)	P202330790
Formulación estable de Melatonina para uso parenteral		Validación PAT	Reino Unido	Pablo Bueno (cirugía), Alfonso Mansilla(cirugía), José A. Ferrón(cirugía), Jorge Hernández (Farmacia), Miguel A. Calleja (Farmacia), Desiree González (Farmacia), Ana Comino, Carmen Olmedo	P201430442
BIOMIMETIC MODEL OF NON-MELANOMA SKIN CANCER AND USES THEREOF	25/04/2023	PAT	PCT	Ricardo Fernández Valades (HUVN)	PCT/EP2023/05895 7

PAT: Patente; RPI: Registro Propiedad Intelectual

e. Ensayos Clínicos y estudios aprobados en 2023

	2023	2022	2021
Ensayos Clínicos	47	72	42
Fase I		3	2
Fase II	12	21	10
Fase III	32	43	27
Fase IV	2	5	3
Desconocido	1		
Estudios Observacionales	29	20	29
Investigación producto sanitario	2	7	8
Total	78	99	79

f. Proyectos de investigación **activos** con IP en el hospital por servicios

Servicio	Proyectos	Financiación total
Análisis Clínicos	3	350240
Aparato Digestivo	2	305623
Cardiología	3	217049
Cirugía General y Digestiva	1	6600
Cirugía Pediátrica	2	766182
Dermatología M.Q. y Venereología	3	309358
Enfermedades Infecciosas	4	444319
Farmacia Hospitalaria	2	275754
Hematología y Hemoterapia	1	147620
Hospital De Dia Quirúrgico	1	11314
Medicina Física y Rehabilitación	2	101.640
Medicina Interna	1	20.462

Servicio	Proyectos	Financiación total
Microbiología y Parasitología	5	902.732
Nefrología	2	167.475
Neumología	1	86.515
Neurociencias	1	14.520
Neurología	2	43.794
Oncología Médica	4	932.826
Otorrinolaringología	7	592.959
Pediatría	2	11.670
Total	49	5.708.651

g. Contratos de investigación **activos** en 2023 por servicios

Servicio	Contratos	Financiación total
Análisis Clínicos	1	0
Aparato Digestivo	1	80.598
Cardiología	1	180.000
Dermatología M.Q. y Venereología	2	180.000
Ginecología y Obstetricia	1	0
Hematología y Hemoterapia	2	251.009
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas	2	192.200
Laboratorios Clínicos	1	124.350
Medicina Física y Rehabilitación	4	381.849
Medicina Interna	1	124.704
Medicina Preventiva y Salud Pública	1	0
Microbiología y Parasitología	3	600.355
Oncología Médica	3	485.011
Oncología Radioterápica	1	503.928
Otorrinolaringología	5	355.601
Producción Celular e Ingeniería Tisular	2	240.583
Unidad Experimental	1	0
Total	32	3.700.188

h. Ensayos Clínicos y estudios observacionales activos

	2023	2022	2021
Ensayos Clínicos	199	196	139
Fase I	4	6	3
Fase II	49	55	35
Fase III	126	116	85
Fase IV	19	19	16
Desconocido	1		
Estudios Observacionales	96	95	95
Investigación producto sanitario	27	26	19
Total	322	317	253

Servicio	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Resto estudios	Total
Alergología					1	1
Anestesiología y Reanimación					1	1
Angiología y Cirugía Vascular	1		1			2
Aparato Digestivo		1	1	2	3	7
Cardiología		2	9	4	22	37
Cirugía General y Digestiva			1	1		2
Cuidados Críticos y Urgencias			1	1		2
Dermatología M.Q. y Venereología		6	9	3	8	26
Endocrinología y Nutrición			1		3	4
Enfermedades Infecciosas		3	5	5	11	24
Farmacia Hospitalaria					2	2
Ginecología y Obstetricia			3		2	5
Hematología y Hemoterapia		8	26		21	55
Medicina Física y Rehabilitación		1				1
Medicina Interna		2	7		3	12
Medicina Nuclear					1	1
Microbiología y Parasitología					1	1
Nefrología					1	1
Neumología	1	3	13	1	2	20
Neurología		1	2		6	9
Oftalmología		1	1		1	3
Oncología Médica	2	19	31	1	15	68
Otorrinolaringología			2			2
Pediatría		1	9		9	19
Radiodiagnóstico					2	2
Reumatología			1		4	5
Salud Mental					2	2
Unidad De Larga Estancia/Paliativos/Umec			1			1
Urología		1	2	1	3	7
Total	4	49	126	19	124	322

i. Tesis doctorales leídas y premios concedidos

	2023	2022	2021
Tesis leídas	12	20	16
Premios	37	42	26

Resultados generales en 2023 según bases de datos convencionales

Se proporciona una visión detallada con Indicadores Bibliométricos Clave de los resultados de los investigadores e investigadoras del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, destacando su contribución científica y la relevancia de sus publicaciones en la comunidad académica.

Productividad y Citas:

1. **Documentos Web of Science:** El hospital cuenta con un total de 480 documentos indexados en Web of Science.
2. **Número de Citaciones:** Estos documentos han sido citados 702 veces.
3. **Porcentaje de Documentos Citados:** El 38.96% de los documentos han sido citados al menos una vez.
4. **Impacto Normalizado de Citación por Categoría:** El impacto normalizado de citación es de 1.37, indicando que las publicaciones del hospital reciben un 37% más de citas que el promedio mundial en sus respectivas categorías.

Colaboración Internacional y Nacional:

1. **Colaboraciones Internacionales:** El 27.08% de las publicaciones son colaboraciones internacionales, con un total de 130 documentos.
2. **Colaboraciones Nacionales:** El 61.67% de los documentos tienen colaboraciones nacionales.
3. **Colaboraciones únicamente con la Organización:** El 33% de los documentos son colaboraciones exclusivamente dentro de la organización.

Acceso Abierto:

1. **Documentos de Acceso Abierto:** Un total de 270 documentos están en acceso abierto, representando el 56.25% del total.
2. **Documentos Gold y Gold-Hybrid:** 180 documentos están en acceso abierto de tipo Gold, y 54 documentos son de tipo Gold-Hybrid.
3. **Documentos Green:** Hay 29 documentos publicados en acceso abierto Green y 192 documentos en acceso abierto Green aceptados.

Autores Principales y Correspondencia:

1. **Primer Autor:** El 34.17% de los documentos tienen a un investigador del hospital como primer autor.
2. **Último Autor:** El 32.5% de los documentos tienen a un investigador del hospital como último autor.
3. **Autor de Correspondencia:** El 26.04% de los documentos tienen a un investigador del hospital como autor correspondiente.

Documentos Destacados:

1. **Documentos en el Top 1% y 10%:** El 1.46% de los documentos están en el top 1% de citas, mientras que el 9.79% están en el top 10%.
2. **Documentos Altamente Citados:** El 0.83% de los documentos son considerados altamente citados.
3. **Documentos en Q1-Q4:** Un 40% de los documentos se encuentran en revistas Q1, un 29% en Q2, un 20.13% en Q3 y un 13.21% en Q4.

Documentos publicados por año

Datos de 2023:

- **Publicaciones:** 480 documentos.
- **Citas:** 702.
- **% Documentos Citados:** 38.96%.
- **CNCI:** 1.19.
- **Interpretación:** Reducción en el número de publicaciones y citas. El porcentaje de documentos citados ha disminuido considerablemente, aunque el impacto normalizado (CNCI) sigue siendo superior al promedio mundial.

El descenso en el número de publicaciones en 2023 puede justificarse por el incremento de estudios relacionados con el COVID-19 durante los años 2020 y 2021. Durante este período, hubo una producción excepcional de publicaciones debido a la urgencia y relevancia de la investigación sobre la pandemia. A medida que la situación se estabiliza y la atención se desvía de la emergencia sanitaria, el número de publicaciones vuelve a niveles similares a los anteriores a 2019.

Los datos de la gráfica demuestran que el Hospital Universitario Virgen de las Nieves tuvo un pico significativo en el número de publicaciones y citas durante los años más críticos de la pandemia. Posteriormente, el número de publicaciones ha decrecido, reflejando un retorno a la normalidad en las actividades de investigación. Sin embargo, el impacto de citación de las publicaciones ha mantenido un nivel elevado, destacando la calidad y relevancia de las investigaciones realizadas.

Tipología documental

La gráfica muestra la distribución de los tipos de documentos en las publicaciones del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, basados en datos obtenidos de la base de datos de Web of Science y analizados mediante InCites.

Tipología documental	N	Porcentaje (%)
Article	285	59%
Meeting Abstract	106	22%
Review Article	44	9%
Editorial Material	24	5%
Letter	20	4%
Early Access	9	2%
Book Chapters	1	0,2%
Book Review	1	0,2%
Correction	1	0,2%

Principales Observaciones:

Artículos (Article):

1. **Cantidad:** 285 publicaciones.
2. **Porcentaje:** 59% del total.
3. **Interpretación:** La mayoría de las publicaciones son artículos científicos, lo cual es típico en la producción académica de un hospital universitario, ya que los artículos representan investigaciones originales y revisadas por pares.

Resúmenes de Congresos (Meeting Abstract):

1. **Cantidad:** 106 publicaciones.
2. **Porcentaje:** 22% del total.
3. **Interpretación:** Una proporción significativa de publicaciones son resúmenes de congresos, indicando la participación activa del personal del hospital en reuniones científicas y conferencias, donde se presentan resultados preliminares de investigación.

Artículos de Revisión (Review Article):

1. **Cantidad:** 44 publicaciones.
2. **Porcentaje:** 9% del total.
3. **Interpretación:** Los artículos de revisión también tienen una presencia notable, lo que sugiere un esfuerzo por sintetizar el conocimiento existente y posiblemente establecer nuevas direcciones de investigación en áreas específicas de la medicina.

Material Editorial (Editorial Material):

1. **Cantidad:** 24 publicaciones.
2. **Porcentaje:** 5% del total.
3. **Interpretación:** Las publicaciones editoriales reflejan la contribución del personal a la discusión y el comentario crítico sobre temas actuales en la investigación médica.

Cartas (Letter):

1. **Cantidad:** 20 publicaciones.
2. **Porcentaje:** 4% del total.
3. **Interpretación:** Las cartas generalmente representan comunicaciones breves sobre hallazgos específicos o respuestas a artículos publicados, indicando una interacción continua con la comunidad científica.

Acceso Temprano (Early Access):

1. **Cantidad:** 9 publicaciones.

2. **Porcentaje:** 2% del total.
3. **Interpretación:** Las publicaciones de acceso temprano reflejan investigaciones que han sido aceptadas y publicadas en línea antes de su inclusión en una edición impresa.

Capítulos de Libros (Book Chapters), Reseñas de Libros (Book Review), Correcciones (Correction):

1. **Cantidad:** 1 publicación cada uno.
2. **Porcentaje:** 0.2% del total cada uno.
3. **Interpretación:** Estas categorías tienen una presencia mínima, lo cual es común ya que representan tipos de publicación menos frecuentes en comparación con artículos originales y resúmenes de congresos.

Documentos publicados en acceso abierto por año

Estos datos muestran que el hospital tiene una política activa de publicación en acceso abierto, favoreciendo la diseminación del conocimiento a través de diversos canales de acceso abierto.

Para el año 2023, se registraron un total de 480 publicaciones. Aquí se detallan las categorías de acceso abierto y sus porcentajes correspondientes respecto al total de publicaciones:

1. **All Open Access:** 274 publicaciones (57.1%)
2. **Gold:** 181 publicaciones (37.7%)
3. **Green Published:** 202 publicaciones (42.1%)
4. **Free to Read:** 29 publicaciones (6.0%)

Análisis

- **All Open Access** representa una proporción significativa del total, con más de la mitad de las publicaciones (57.1%) siendo de acceso abierto en alguna forma.
- **Gold** (37.7%) y **Green Published** (42.1%) son las categorías predominantes dentro del acceso abierto, indicando una fuerte tendencia hacia la publicación en revistas con licencias Creative Commons y en repositorios institucionales o temáticos.
- **Free to Read** es la categoría menos representada, con solo el 6.0% de las publicaciones, lo que sugiere una menor frecuencia de artículos disponibles gratuitamente en los sitios de los editores.

- El resto de las categorías en acceso abierto corresponde a Gold-Hybrid, Green Accepted y Green Submitted

Niveles de Acceso Abierto

Gold (Dorado): Identificado como poseedor de una licencia Creative Commons (CC) por nuestra base de datos de Our Research Unpaywall.

Gold Hybrid (Dorado híbrido): Identificado como poseedor de una licencia Creative Commons (CC) por nuestra base de datos de Our Research, pero no se encuentran en revistas listadas como Dorado.

Free to Read (Libre para leer): Estos son artículos de acceso gratuito o público ubicados en el sitio del editor.

Green Published (Verde publicado): Versiones finales publicadas de artículos alojados en un repositorio institucional o temático.

Green Accepted (Verde aceptado): Manuscritos aceptados que han sido revisados por pares y son finales, pero pueden no haber pasado por el proceso de edición o maquetación del editor.

Green Submitted (Verde enviado): Manuscritos originales enviados para su publicación, pero que no han pasado por un proceso de revisión por pares.

Documentos publicados por cuartil JIF por año

Datos de 2023: Q1: 285; Q2: 96; Q3: 63; Q4: 33

La gráfica muestra la distribución de los documentos publicados por el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en diferentes cuartiles de revistas (Q1, Q2, Q3, Q4) desde 2019 hasta 2023.

Documentos en Revistas Q1 (Línea Amarilla):

- **2019:** 197 documentos
- **2020:** 247 documentos
- **2021:** 270 documentos
- **2022:** 223 documentos
- **2023:** 285 documentos
- **Interpretación:** El número de documentos en revistas Q1 ha mostrado una tendencia al alza, con un ligero descenso en 2022, pero alcanzando su punto máximo en 2023. Esto sugiere un enfoque creciente en publicaciones de alta calidad.

La gráfica proporciona una visión clara de cómo el hospital ha distribuido sus publicaciones en revistas de distintos cuartiles a lo largo de los años. Se observa una tendencia positiva en la publicación de documentos en revistas de alto impacto (Q1), lo que refleja un esfuerzo por mejorar la calidad y el impacto de sus investigaciones.

Documentos publicados por las áreas de investigación 2019-2023

■ Clinical, Pre-Clinical & Health,
 ■ Life Sciences,
 ■ Physical Sciences,
 ■ Social Sciences,
 ■ Engineering & Technology, and
 ■ Arts & Humanities

Research Area	WOS Documents	CNCI	Times Cited	% Documents Cited
Clinical, Pre-Clinical & Health	2252	1.23	15230	60.44
Life Sciences	1277	1.24	11168	65.47
Physical Sciences	61	0.55	305	73.77
Social Sciences	50	0.89	277	56.0
Engineering & Technology	42	0.43	237	50.0
Arts & Humanities	1	0.6	1	100.0

La tabla incluye las siguientes columnas:

- **Research Area (Área de Investigación):** El área específica de investigación.
- **Rank (Rango):** La posición del área en términos del número de documentos publicados.
- **Web of Science Documents (Documentos en Web of Science):** La cantidad de documentos publicados en esa área.
- **Category Normalized Citation Impact CNCI (Impacto Normalizado):** Una métrica que indica el impacto de citación comparado con el promedio mundial en la misma categoría. Un CNCI mayor de 1 quiere decir que está por encima de la media mundial.
- **Times Cited (Veces Citado):** El número total de veces que los documentos han sido citados.
- **% Documents Cited (% de Documentos Citados):** El porcentaje de documentos que han sido citados al menos una vez.

Documentos publicados por categorías WoS 2019-2023

La gráfica muestra el número total de documentos publicados en diversas áreas específicas según las categorías WOS. Cada barra representa una categoría de investigación y su longitud indica la cantidad de publicaciones. El número de publicaciones en el área Oncología (**247 Documentos**), seguido de Cardiología (**185**), son los que mayor número de publicaciones tienen, lo que sugiere una intensa actividad investigadora en los estudios sobre cáncer, enfermedades del corazón y sus tratamientos.

Contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En este apartado, se presenta un análisis de las contribuciones del Hospital Universitario Virgen de las Nieves a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, basados en las publicaciones científicas registradas. Las publicaciones se han clasificado según los objetivos ODS.

Principales objetivos:

Buena salud y bienestar (Good health and well-being):

Total de Publicaciones: 361, este objetivo es el que más contribuciones ha recibido, reflejando el enfoque principal del hospital en promover la salud y el bienestar a través de la investigación médica y sanitaria.

Hambre cero (Zero hunger):

Total de Publicaciones: 38, esta contribución destaca la investigación relacionada con la nutrición y la seguridad alimentaria.

Alianzas para lograr los objetivos (Partnerships for the goals):

Total de Publicaciones: 19, indica la importancia de las colaboraciones y alianzas estratégicas para alcanzar los ODS.

Educación de calidad (Quality education):

Total de Publicaciones: 16, refleja el compromiso del hospital con la formación y educación de calidad en el ámbito de la salud.

Reducción de las desigualdades (Reduced inequalities):

Total de Publicaciones: 14, muestra el enfoque en investigaciones que buscan reducir las desigualdades en el acceso a la salud y otros servicios esenciales.

Otras Contribuciones

- **Sin pobreza (No poverty):** 8 publicaciones.
- **Paz, justicia e instituciones sólidas (Peace, justice, and strong institutions):** 7 publicaciones.
- **Consumo y producción responsables (Responsible consumption and production):** 5 publicaciones.
- **Igualdad de género (Gender equality):** 4 publicaciones.
- **Vida submarina (Life below water) y Agua limpia y saneamiento (Clean water and sanitation):** 3 publicaciones cada uno.
- **Acción por el clima (Climate action) y Trabajo decente y crecimiento económico (Decent work and economic growth):** 2 publicaciones cada uno.
- **Ciudades y comunidades sostenibles (Sustainable cities and communities), Vida de ecosistemas terrestres (Life on land), Industria, innovación e infraestructura (Industry, innovation and infrastructure):** 1 publicación cada uno.
- **Energía asequible y no contaminante (Affordable and clean energy):** 0 publicaciones.

El análisis muestra que el Hospital Universitario Virgen de las Nieves está significativamente alineado con varios ODS, especialmente con el objetivo de promover la salud y el bienestar. Además, se observa una participación notable en áreas relacionadas con la nutrición, educación y reducción de desigualdades. Sin embargo, hay áreas como la energía asequible y no contaminante donde no se registran contribuciones, indicando posibles oportunidades para futuras investigaciones y esfuerzos.

Colaboración internacional por país/región 2019-2023

Número de documentos de Web of Science por país:

- España (colaboraciones nacionales): 2106
- USA: 171
- United Kingdom: 151
- Germany: 160
- Italy: 193

El mapa proporciona una visualización clara de la distribución global de las colaboraciones de investigación del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Las mayores colaboraciones se concentran en instituciones nacionales y países con fuertes capacidades de investigación como USA, Reino Unido, Alemania, e Italia.

% Colaboraciones Internacionales por Año

La gráfica muestra el porcentaje de colaboraciones internacionales del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en comparación con la línea base global y la línea base de España (baseline). La gráfica muestra el porcentaje de colaboraciones internacionales del hospital en los últimos cinco años (2019-2023), comparado con los promedios globales y de España.

Datos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por año:

- **2019:** 24.47%
- **2020:** 21.21%
- **2021:** 23.65%
- **2022:** 25.86%
- **2023:** 27.08%

Análisis por Año:

Global Baseline: Se mantiene relativamente estable, con un pequeño incremento desde 20.99% en 2019 hasta 22.09% en 2023.

Baseline (SPAIN): Muestra un incremento constante en las colaboraciones internacionales, desde 46.6% en 2019 hasta 50.34% en 2023.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves: Muestra variaciones, con un descenso en 2020 seguido de un incremento continuo hasta 27.08% en 2023. Esto sugiere una tendencia positiva en el aumento de colaboraciones internacionales a lo largo de los años.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha incrementado su porcentaje de colaboraciones internacionales en los últimos años, acercándose gradualmente a los niveles de colaboración internacional observados en España. Sin embargo, sigue estando por debajo del promedio español, lo cual sugiere un área de oportunidad para aumentar las colaboraciones internacionales.

Instituciones colaboradoras 2019-2023

El gráfico de líneas que muestra el número de documentos publicados por diversas instituciones entre 2019 y 2023, se muestran las principales instituciones por Número de Documentos en Web of Science, destacando:

1. **University of Granada** - 968 documentos
 2. **Instituto de Investigacion Biosanitaria IBS Granada** - 708 documentos
 3. **CIBER - Centro de Investigacion Biomedica en Red** - 395 documentos
 4. **University of Barcelona** - 371 documentos
 5. **Virgen del Rocio University Hospital** - 312 documentos
- Las instituciones como la **University of Granada** y el **Instituto de Investigacion Biosanitaria IBS Granada** muestran un crecimiento constante en el número de documentos publicados en los últimos cinco años. Este dato puede ser debido a la pertinencia de investigadores del hospital a grupos de la universidad o IBS.
 - Otras instituciones como **CIBER**, **University of Barcelona**, y **Virgen del Rocio University Hospital** también presentan tendencias positivas en su producción de investigación.

Documentos publicados en 2023 por las principales instituciones:

- **University of Granada:** 194 documentos
- **Instituto de Investigacion Biosanitaria IBS Granada:** 171 documentos
- **CIBER - Centro de Investigacion Biomedica en Red:** 78 documentos
- **University of Barcelona:** 69 documentos
- **Virgen del Rocio University Hospital:** 53 documentos

- **Hospital Universitario 12 de Octubre:** 55 documentos
- **Hospital Universitario San Cecilio:** 38 documentos
- **Hospital Universitari Vall d'Hebron:** 59 documentos
- **Hospital Clinic de Barcelona:** 49 documentos
- **Hospital Universitari i Politecnic La Fe:** 42 documentos

La imagen representa un mapa de las instituciones con las que colabora el Hospital Universitario Virgen de las Nieves⁵, indicado con un círculo negro. Las diferentes instituciones colaboradoras se muestran distribuidas por toda España y se categorizan en cinco tipos distintos mediante colores:

- **Institucionales:** Representado en amarillo.
- **Salud:** Representado en azul.
- **Universidades:** Representado en verde.
- **Empresas:** Representado en rojo.
- **Sin Fines de Lucro (Non-Profit):** Representado en morado.

Distribución y Categorías de las Instituciones Colaboradoras

Distribución Geográfica

- Las instituciones colaboradoras se encuentran dispersas por toda la geografía española, incluyendo la península ibérica y las islas.
- Se observa una alta concentración de colaboradores en áreas metropolitanas y regiones con alta densidad de instituciones de salud y universidades, como Madrid, Barcelona y Valencia.

⁵ [Hospital Universitario Virgen de las Nieves Ranking \(scimagoir.com\)](https://scimagoir.com)

- En Andalucía, además del propio Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, hay varias instituciones colaboradoras en ciudades como Sevilla, Málaga, y Córdoba.

Análisis de Categorías

Gobierno:

- Estas instituciones están dispersas uniformemente por toda España.
- Representan una parte significativa de las colaboraciones, lo que sugiere una fuerte vinculación del Hospital Virgen de las Nieves con organismos gubernamentales en el ámbito de la salud pública.

Salud:

- Mayor concentración en ciudades con importantes complejos hospitalarios y centros de investigación médica.
- Las colaboraciones en esta categoría refuerzan la integración del hospital en la red de salud nacional, permitiendo el intercambio de conocimientos y recursos médicos.

Universidades:

- Concentradas principalmente en ciudades con grandes universidades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
- Indica una estrecha colaboración en investigación y formación médica, lo que facilita la innovación y el desarrollo de nuevas prácticas clínicas y tratamientos.

Empresas:

- Menor representación en comparación con otras categorías.
- Localizadas en áreas industriales y metropolitanas, sugiriendo colaboraciones específicas para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en el sector salud.

Sin Fines de Lucro:

- Algunas colaboraciones, mayormente en áreas con fuerte presencia de organizaciones no gubernamentales y centros de investigación social y sanitaria.
- Estas colaboraciones pueden centrarse en proyectos de salud pública, apoyo comunitario y programas de asistencia sanitaria.

El mapa muestra una red de colaboración amplia y diversificada del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, abarcando desde entidades gubernamentales y universidades hasta otras instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro. Esta red no solo facilita el avance de la investigación y la práctica médica, sino que también fortalece la capacidad del hospital para influir y beneficiarse de una amplia gama de recursos y conocimientos en el sector salud.

Colaboraciones por país y área de investigación 2019-2023

Subject Area	SPAIN	USA	ITALY	GERMANY (FED REP GER)	UNITED KINGDOM	ENGLAND	NETHERLANDS	FRANCE	PORTUGAL	SWEDEN
ONCOLOGY	220	28	35	21	20	18	14	23	16	1
IMMUNOLOGY	98	9	16	19	13	13	16	7	4	8
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS	157	17	28	9	18	17	19	16	2	4
HEMATOLOGY	144	19	32	23	4	4	9	20	9	2
PHARMACOLOGY & PHARMACY	124	1	6	5	5	4	5	3	2	2
RHEUMATOLOGY	77	7	4	4	4	3	6	3	5	2
DERMATOLOGY	153	2	3	24	1	0	3	2	1	0
INFECTIOUS DISEASES	109	6	13	10	13	12	14	8	2	6
MICROBIOLOGY	123	3	5	7	4	3	5	6	1	1
SURGERY	102	8	12	9	11	9	3	7	2	7

Esta tabla de calor muestra el número de publicaciones en diferentes áreas temáticas y los principales países entre 2019-2023. Los números más altos están resaltados con colores más oscuros.

Interpretación:

- **Oncología:** España lidera en publicaciones (220), seguida de Italia (35) y Alemania (21).
- **Inmunología:** España nuevamente lidera (98), seguida de Alemania (19) e Italia (16).
- **Cardiología:** España tiene el mayor número (157), seguida de Italia (28) y Alemania (18).

La concentración de publicaciones en España en múltiples áreas temáticas sugiere una fuerte colaboración actividad investigadora en diversas disciplinas. Comparativamente, otros países como Italia, Alemania y el Reino Unido también muestran una contribución significativa en áreas específicas.

Principales Revistas en 2023

El gráfico de barras ilustra las principales revistas en las que ha publicado el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en 2023. El gráfico incluye:

- **Eje Y Primario (Izquierda):** El número de publicaciones (Documentos de Web of Science) se muestra con barras horizontales azules.
- **Eje X Secundario (Arriba):** El factor de impacto de las revistas está representado por un gráfico de líneas rojas con marcadores.

Publicaciones Principales: El mayor número de publicaciones (20) se encuentra en la "European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging" con un factor de impacto significativo de 8.6. "Journal of Clinical Medicine" y "International Journal of Molecular Sciences" siguen con 15 y 14 publicaciones, respectivamente.

Información del Factor de Impacto: Aunque "Blood" tiene menos publicaciones (10), tiene un factor de impacto muy alto (21.0), lo que indica la calidad e influencia de los artículos publicados. "Revista Española de Quimioterapia" y "Cancers" tienen un número moderado de publicaciones, pero factores de impacto relativamente altos (1.9 y 4.5 respectivamente), reflejando su relevancia en la comunidad científica.

Principales revistas 2019-2023

A continuación, las principales revistas por documentos en Web of Science:

Journal of Clinical Medicine: Con 80 documentos, esta revista lidera claramente el ranking. Esto sugiere que es una fuente prominente y probablemente muy influyente en el ámbito clínico.

Haematologica: Con 60 documentos, es la segunda revista más prolífica en esta lista. Esto indica su relevancia en el campo de la hematología.

Medicina Clínica: Con 50 documentos, se posiciona en tercer lugar. Esta revista probablemente cubre una amplia gama de temas clínicos y médicos.

***International Journal of Environmental Research and Public Health:** Con 44 documentos, esta revista muestra una fuerte presencia, probablemente debido a la creciente preocupación por la salud pública y el medio ambiente. *Destacar que esta revista ha sido excluida en la actualidad de los listados del JCR, es decir, ya no tiene Factor de Impacto.*

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging: Con 41 documentos, esta revista es un recurso clave para investigaciones en medicina nuclear y técnicas de imagen molecular.

Nutrients: Con 38 documentos, esta revista indica un interés significativo en el campo de la nutrición y sus impactos en la salud.

Blood: Con 37 documentos, es una revista importante en el campo de la hematología y la investigación sobre sangre.

Revista Española de Quimioterapia: Con 34 documentos, muestra la relevancia de la quimioterapia y los tratamientos relacionados en la investigación médica.

Actas Dermo-Sifiliográficas: Con 33 documentos, esta revista es clave en la dermatología y enfermedades venéreas.

Cancers: Con 30 documentos, subraya la importancia de la investigación oncológica y los estudios sobre el cáncer.

Esta visualización permite identificar las áreas de conocimiento en las que la institución ha publicado, a través de las revistas científicas en las que se ha publicado en el último año, permite así identificar las comunidades científicas predominantes. El tamaño de cada círculo representa el valor del SJR de la publicación, y su posición espacial representa su tema. (Fuente: [Hospital Universitario Virgen de las Nieves Ranking \(scimagoir.com\) https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=33565](https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=33565)).

Documentos de la Web of Science más citados 2019-2023

Article Title	Times Cited
SARS-CoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease Journal: CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS 2020	691
Using the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE - Version 5.0) to Evaluate the Severity of Adverse Events of Anticancer Therapies Journal: ACTAS DERMO-SIFILIOGRAFICAS 2021	294
Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical Practice Guidelines on the Management of Vascular Graft and Endograft Infections Journal: EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2020	263
Epidemiological pattern, incidence, and outcomes of COVID-19 in liver transplant patients Journal: JOURNAL OF HEPATOLOGY 2021	245
Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial Journal: LANCET ONCOLOGY 2020	228
Measurable Residual Disease by Next-Generation Flow Cytometry in Multiple Myeloma Journal: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2020	165
Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation Journal: JOURNAL OF HEPATOLOGY 2019	160
Cutaneous reactions after SARS-CoV-2 vaccination: a cross-sectional Spanish nationwide study of 405 cases Journal: BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2021	155
Bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone as induction therapy prior to autologous transplant in multiple myeloma Journal: BLOOD 2019	143
A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study Journal: LANCET 2023	143

Financiación identificada en las publicaciones 2023

A continuación, mostramos las principales agencias financiadoras que han sido identificadas en las publicaciones. Del total de las publicaciones en 2023 (unas 480 en Web of Science), 298 registros (61,9%) no contienen datos en el campo que se analiza.

Principales Agencias de Financiación:

1. **Financiación pública (España):** 45 publicaciones (9.4% del total). Es la agencia de financiación más frecuentemente mencionada en las publicaciones.
2. **Unión Europea (EU):** 42 publicaciones (8.7% del total). Es la segunda agencia más mencionada, destacando la importancia de los fondos europeos en la financiación de investigaciones.
3. **Instituto de Salud Carlos III:** 35 publicaciones (7.3% del total). Esta institución tiene un fuerte enfoque en la financiación de la salud y la biomedicina en España.
4. **Junta de Andalucía:** 32 publicaciones (6.7% del total). Indica una considerable inversión regional en investigación.
5. **Marie Curie Actions:** 12 publicaciones (2.5% del total). Refleja el apoyo a la movilidad y desarrollo de investigadores en Europa.

Contribuciones Notables Menores:

1. **National Institutes of Health (NIH) USA, United States Department of Health Human Services y University of Granada:** Cada una con 6 publicaciones (1.2% del total cada una). Esto muestra la colaboración internacional y el apoyo institucional a la investigación.
2. **Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y el Spanish Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica:** 5 publicaciones cada una (1.0% del total). Indica un enfoque en la transformación económica y el apoyo nacional a la I+D+i.

Diversidad en la Financiación:

1. **Empresas Farmacéuticas:** Varias empresas farmacéuticas como Abbvie, Novartis, y Sanofi aparecen con 4 publicaciones cada una (0.8% del total), destacando la participación del sector privado en la financiación de investigaciones.
2. **Programas y Fondos Europeos:** Horizon 2020 y ERDF Funds EU, entre otros, también tienen 4 publicaciones (0.8% cada una), mostrando el impacto de programas específicos de la UE en la financiación de la investigación.

Menor Representación Individual pero Amplia Diversidad:

1. Muchas otras entidades y fundaciones aparecen con 1 o 2 publicaciones cada una (0.2% a 0.4% del total). Esto sugiere una amplia base de colaboración y financiación, aunque cada contribución individual es menor.
2. Las menciones específicas de organizaciones como el **European Social Fund (ESF)**, **Catalan Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR)**, y **American Academy of Dermatology Inc** destacan la variedad de fuentes de financiación a nivel internacional y regional.

Registros sin Datos Específicos:

1. 298 registros (62% del total) no contienen datos específicos sobre la financiación, lo cual puede indicar una falta de transparencia o una necesidad de mejorar la documentación en las publicaciones.

La financiación de las publicaciones de investigación proviene de una combinación de fuentes nacionales, europeas, regionales y privadas. La financiación con fondos públicos (ministerio de sanidad y educación, principalmente), la **Unión Europea** y el **Instituto de Salud Carlos III** son los principales financiadores, reflejando un fuerte apoyo gubernamental y europeo. La diversidad de financiadores menores sugiere una red amplia de apoyo financiero, aunque con menor impacto individual. La considerable cantidad de publicaciones sin datos específicos sobre la financiación resalta la necesidad de una mejor documentación y transparencia en los informes de investigación.

El Hospital en el contexto Nacional e Internacional

Con datos obtenidos del Ranking Scimago 2023

El ranking Scimago Institutions Rankings (SIR) se basa en una combinación de tres indicadores: rendimiento de la investigación, resultados de innovación e impacto social. Estos indicadores se calculan a partir de datos obtenidos de diversas fuentes, incluyendo la base de datos Scopus para la investigación, patentes para la innovación y menciones en sitios web y redes sociales para el impacto social. Aquí hay una breve explicación de cada uno:

1. **Investigación:** Evaluado a través de la producción científica, incluyendo la cantidad de publicaciones, citas, y la colaboración internacional.
2. **Innovación:** Medido por el número de patentes y citas de artículos científicos en patentes.
3. **Impacto social:** Calculado mediante el impacto web y menciones en redes sociales.

Interpretación de los Datos

Contexto General

En el ranking nacional de instituciones de salud de España, que incluye 171 instituciones, los hospitales andaluces se posicionan de la siguiente manera:

1. **Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía:** Rank 61, Global Rank 2443
2. **Complejo Hospitalario Virgen del Rocío:** Rank 81, Global Rank 3136
3. **Complejo Hospitalario Virgen de La Victoria:** Rank 95, Global Rank 3574
4. **Hospital Regional Universitario de Málaga:** Rank 114, Global Rank 4475
5. **Hospital Costa del Sol:** Rank 121, Global Rank 4712
6. **Hospital Universitario Virgen de las Nieves:** Rank 123, Global Rank 4865
7. **Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena:** Rank 131, Global Rank 5090
8. **Hospital de Especialidades Jerez de la Frontera:** Rank 137, Global Rank 5337
9. **Hospital Universitario San Cecilio:** Rank 146, Global Rank 5859
10. **Complejo Hospitalario Torrecardenas:** Rank 147, Global Rank 5938
11. **Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de Valme:** Rank 160, Global Rank 6890
12. **Hospital Puerta del Mar:** Rank 164, Global Rank 7000
13. **Hospital Universitario Juan Ramon Jimenez:** Rank 167, Global Rank 7494

Foco en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves

El **Hospital Universitario Virgen de las Nieves** se encuentra en el puesto 123 a nivel nacional y en el puesto 4865 a nivel global dentro del área de salud. Esto nos da varias pistas sobre su desempeño:

1. **Comparativa Nacional:** Dentro de los hospitales andaluces en este ranking, se posiciona en el 6º lugar de 13. Esto indica un rendimiento medio entre sus pares andaluces.
2. **Comparativa Global:** A nivel global, su puesto 4865 sugiere que hay un gran número de instituciones con un rendimiento superior. Esto puede ser indicativo de un menor volumen de publicaciones, menor impacto de las investigaciones o menor reconocimiento en innovación y en impacto social en comparación con los líderes globales.

Detalles del Rendimiento

El rendimiento del Hospital Universitario Virgen de las Nieves en los tres indicadores clave puede ser interpretado de la siguiente manera:

1. **Investigación:** Puede tener un volumen de publicaciones científicas moderado, con un impacto en términos de citas que no alcanza los niveles de las instituciones líderes.
2. **Innovación:** La posición sugiere un menor número de patentes registradas o citas de sus investigaciones en patentes.
3. **Impacto Social:** La visibilidad web y las menciones en redes sociales pueden no ser tan altas, lo que podría afectar su posición en el ranking.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves se encuentra en una posición media en el contexto andaluz y nacional. Para mejorar su posición, podría enfocarse en aumentar su producción científica, fortalecer sus vínculos con la industria para mejorar en innovación y aumentar su presencia y visibilidad en plataformas web y redes sociales. A continuación, su posición en el contexto internacional:

La imagen compara al Hospital en el sector de la Salud para obtener una visión del país, la región a la que pertenece y las instituciones del mundo, ubicándola en sus respectivas posiciones (por percentiles).

Con datos obtenidos de Web of Science (WOS)

Filiación normalizada WOS	Año	WOS					
		Documents	Q1	Q2	Q3	Q4	OA
Complejo Hospitalario de Jaen	2021	83	48	19	8	5	57
	2022	60	28	13	12	6	34
	2023	34	26	6	1	1	24
Hospital Juan Ramon Jimenez	2021	122	49	28	19	14	49
	2022	70	30	17	9	10	35
	2023	84	46	19	12	7	38
Hospital Torrecardenas	2021	111	50	28	11	16	54
	2022	97	31	22	13	18	58
	2023	98	40	31	21	5	49
Hospital Universitario Puerta del Mar	2021	299	138	80	31	22	174
	2022	294	121	82	32	29	170
	2023	285	177	54	38	12	172
Hospital Universitario Reina Sofia - Cordoba	2021	345	219	72	22	18	163
	2022	316	174	63	46	16	175
	2023	276	186	48	26	14	119
Hospital Universitario San Cecilio	2021	311	146	86	38	18	167
	2022	287	138	69	24	17	174
	2023	266	171	58	24	13	157
Hospital Universitario Virgen Macarena	2021	571	291	116	50	46	329
	2022	565	279	137	44	39	342
	2023	579	335	124	73	47	322
Hospital Universitario Virgen de las Nieves	2021	554	270	141	52	39	317
	2022	526	223	141	50	58	307
	2023	480	285	96	63	33	270
Hospital Virgen de la Victoria	2021	221	128	52	17	9	126
	2022	208	108	46	26	16	110
	2023	203	130	38	23	12	108
Virgen del Rocio University Hospital	2021	1350	812	293	115	62	789
	2022	1230	679	291	125	72	755
	2023	1372	925	255	123	54	778

La tabla presenta datos de publicaciones científicas en diferentes hospitales andaluces con firma normalizada en WOS, incluyendo el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Los datos están divididos por año y se clasifican en varias categorías: documentos WOS, revistas Q1, Q2, Q3, Q4 y acceso abierto (OA).

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves muestra un perfil de publicación sólido en términos de calidad, con un alto número de publicaciones en revistas Q1. Sin embargo, hay una tendencia a la baja en el número total de publicaciones y en las de acceso abierto en los últimos años. Para mejorar su visibilidad y impacto, el hospital podría enfocarse en aumentar el número de publicaciones totales y fortalecer las publicaciones en acceso abierto.

Resumen de Publicaciones por Servicio

Tabla Resumen

Servicio	Q1	Q2	Q3	Q4	Sumatorio JIF	Primer Decil
Anatomía Patológica	1	1	0	0	9.8	nan
Anestesiología ...	1	1	3	0	8.3	nan
Angiología y Cirugía Vascular	1	2	1	0	11.2	1
Cardiología	24	1	8	2	282.9	13
Cirugía Cardiovascular	2	1	0	2	16.7	nan
Cirugía General	4	2	0	5	71.3	3
Cirugía Maxilofacial	0	2	2	2	9.4	nan
Cirugía Ortopédica y Traumatología	0	2	0	0	3.6	nan
Cirugía Pediátrica	0	1	0	0	2	nan
Cirugía Plástica	0	0	0	1	0.3	nan
Cirugía Torácica	0	0	2	0	2.6	nan
Dermatología ...	45	7	2	0	244.8	11
Digestivo	14	1	1	0	77.3	3
Dirección de Servicios Generales	0	0	0	1	0.9	nan
Endocrinología y Nutrición	2	2	1	0	14.4	nan
Enfermedades Infecciosas	12	5	2	1	81.3	1
Farmacia Hospitalaria	19	1	0	2	188.4	3
Hare Alcalá La Real	1	0	0	0	6	nan
Hare Guadix	3	2	0	0	16.4	1
Hematología	18	1	2	0	132.7	5
Laboratorio Clínico	8	0	0	0	127.2	2
Medicina Intensiva	6	9	0	1	57.4	2
Medicina Interna	18	5	5	1	134.3	7
Medicina Nuclear	10	7	2	1	76.8	4
Medicina Preventiva y Salud Pública	11	3	5	1	81.58	5
Microbiología	8	3	17	2	98	3
Nefrología	3	3	2	0	23.4	nan
Neumología	10	1	0	0	52.8	2
Neurocirugía	1	1	0	2	6.3	nan
Neurología	1	7	1	1	27	nan
Obstetricia y Ginecología	7	3	2	3	48.5	3
Oftalmología	10	0	6	0	59.7	4
Oncología Médica	15	4	1	6	98.6	4
Oncología Radioterápica	3	0	0	1	22.8	1
Otorrinolaringología	5	1	1	0	19.1	1
Pediatría	11	14	2	1	180.4	2
Psiquiatría y Salud Mental	0	1	1	1	5.3	nan
Radiodiagnóstico	4	4	8	2	35.9	nan
Rehabilitación y Medicina Física	8	3	0	0	42.3	4
Reumatología	2	0	0	2	10.1	nan
Sub. de Cuidados de Enfermería	2	1	1	1	10.1	2
Ugai	0	1	0	0	1.5	nan
Urgencias	9	3	1	0	44.8	3
Urología	6	4	4	0	59.9	3

Gráficas

Número de Publicaciones por Cuartil JIF

Top 10 Servicios por Sumatorio de Journal Impact Factor

Top 10 Servicios por Número de Publicaciones en el Primer Decil

Aclaraciones

Se ha calculado el número de publicaciones por servicio y cuartil, el sumatorio del Journal Impact Factor y el número de publicaciones en el primer decil. Los datos principales organizados por servicio:

Número de publicaciones por servicio y cuartil:

- Publicaciones agrupadas por servicio y cuartil (Q1, Q2, Q3, Q4)

Sumatorio de Journal Impact Factor por servicio:

- Sumatorio del Journal Impact Factor por cada servicio

Número de publicaciones en el primer decil por servicio:

- Publicaciones cuyo percentil promedio del JIF es mayor o igual al 90

Gráficos

· Número de Publicaciones por Cuartil JIF: Este gráfico de barras horizontales muestra el número total de publicaciones en cada cuartil de JIF (Q1, Q2, Q3, Q4).

· Top 10 Servicios por Sumatorio de Journal Impact Factor: Este gráfico de barras presenta los 10 servicios con el mayor sumatorio de Journal Impact Factor.

· Top 10 Servicios por Número de Publicaciones en el Primer Decil: Este gráfico de barras muestra los 10 servicios con el mayor número de publicaciones en el primer decil, es decir, aquellos con un percentil promedio de JIF mayor o igual a 90.

Anexo

Acceso Online a las Publicaciones con las que se ha llevado a cabo los resultados obtenidos:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vns7eCmCT6wpFDrqatKyrDg0BTXIWk9kY3WHqbq94is/edit?usp=sharing> (Cualquier usuario de Internet con el enlace puede verlo)

Acceso Online a todas las publicaciones del HUVN identificadas a través de la bases de datos

OpenAlex:

https://openalex.org/works?page=1&filter=authorships.institutions.lineage%3Ai4210116170,publication_year%3A2023&group_by=publication_year,open_access.is_oa,primary_topic.id,authorships.institutions.lineage,type,sustainable_development_goals.id

